

DIREITO DE IMAGEM NAS ENFERMARIAS

ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM SOBRE FOTOS, FILMAGENS E ABORDAGEM NO AMBIENTE ASSISTENCIAL

1. POR QUE NÃO PODE FILMAR OU FOTOGRAFAR NA ENFERMARIA?

A filmagem pode expor:

- A imagem do paciente.
- A privacidade.
- O sigilo das informações de saúde outros pacientes no mesmo ambiente.
- Profissionais durante a assistência.
- Prontuários, monitores, prescrições e dados clínicos.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ÉTICA

Constituição Federal

O art. 5º, X, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

Código Civil

O art. 20 protege a imagem da pessoa e permite impedir seu uso ou divulgação indevida

LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados protege dados pessoais e dá tratamento especial aos dados pessoais sensíveis, como os dados de saúde.

Código de Ética da Enfermagem

A Resolução Cofen nº 564/2017 aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que sustenta o dever de sigilo e proteção do paciente.

2. COMO OS PROFISSIONAIS PODEM ABORDAR:

Passo a passo:

1. Identificar a situação

Perceber foto, vídeo, gravação ou chamada de vídeo no setor.

2. Abordar com calma e respeito

Falar de forma educada, mas firme.

3. Informar a orientação

Explicar que não é permitido filmar ou fotografar sem autorização.

4. Solicitar interrupção imediata

Pedir para parar a gravação ou foto.

5. Se necessário, acionar chefia/supervisão

Quando houver resistência ou insistência.

4. FRASES QUE PODEM SER USADAS:

- *"Por gentileza, aqui na enfermaria não é permitido fotografar ou filmar sem autorização."*
- *"Essa orientação existe para proteger a privacidade, a imagem e o sigilo dos pacientes."*
- *"Peço, por favor, que interrompa a gravação neste momento."*